

УДК 343.98

Шевченко Олександр Олександрович*Курсант 3 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України Дніпровського державного університету внутрішніх, Україна***Пивоваров Вадим Олегович***Курсант 3 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України Дніпровського державного університету внутрішніх, Україна***Копилов Едуард Володимирович***Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Україна*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15261305>**СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ****Shevchenko Oleksandr Oleksandrovich****Pivovarov Vadim Olehovych****Kopylov Eduard Volodymyrovych****SOCIAL AND LEGAL PROTECTION OF EMPLOYEES OF OPERATIONAL UNITS****Анотація.**

Дослідження присвячене аналізу соціального та правового захисту працівників оперативних підрозділів з урахуванням особливостей їхньої професійної діяльності. Розглядаються ключові нормативно-правові акти, що регулюють гарантії та права цієї категорії працівників, а також проблеми їх реалізації на практиці. Визначено основні загрози, з якими стикаються оперативні співробітники, та обґрунтовано необхідність удосконалення механізмів їх соціальної й правової підтримки. Запропоновано шляхи підвищення рівня захищеності оперативних працівників шляхом внесення змін до законодавства та впровадження додаткових соціальних гарантій.

Abstract.

The study is devoted to the analysis of the social and legal protection of employees of operational units, taking into account the peculiarities of their professional activities. The key regulatory and legal acts regulating the guarantees and rights of this category of employees, as well as the problems of their implementation in practice, are considered. The main threats faced by operational employees are identified, and the need to improve the mechanisms of their social and legal support is substantiated. Ways are proposed to increase the level of protection of operational employees by amending legislation and introducing additional social guarantees.

Ключові слова: оперативні підрозділи, соціальний захист, гарантії та пільги, правовий захист, безпека працівників.

Keywords: operational units, social protection, guarantees and benefits, legal protection, employee safety.

Працівники оперативних підрозділів виконують службові завдання в умовах підвищеного ризику, що створює значні загрози для їхнього життя, здоров'я та психологічного стану. Незважаючи на існування законодавчих норм, які передбачають соціальні та правові гарантії, на практиці їх реалізація часто є недостатньо ефективною. Відсутність належного механізму захисту оперативних працівників, зокрема у питаннях матеріального забезпечення, медичного страхування та правової допомоги, призводить до їх соціальної вразливості. Окрім того, правовий статус цієї категорії працівників потребує уточнення та розширення з урахуванням сучасних викликів і змін у законодавстві. У зв'язку з цим постає необхідність удосконалення чинної системи соціального та правового захисту оперативних співробітників, що зумовлює актуальність подальших наукових досліджень у цій сфері.

Останні дослідження, зокрема роботи І.Р. Шинкаренка та О.В. Кириченка, зосереджуються на правових засадах організації оперативно-розшукової діяльності та гарантіях соціального і правового

захисту працівників оперативних підрозділів. У навчальному посібнику «Основи оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції» під редакцією С.П. Пекарського детально розглянуто питання соціального та правового забезпечення оперативних співробітників. Також у статті О.В. Кметя аналізується стан наукових досліджень щодо соціального та правового захисту осіб, які надають допомогу оперативним підрозділам на конфіденційній основі, та визначаються перспективні напрями вдосконалення цієї сфери.

Метою статті є аналіз існуючої системи соціального та правового захисту працівників оперативних підрозділів, виявлення проблем у її реалізації та обґрунтування шляхів удосконалення механізмів забезпечення їхніх прав і гарантій. Багаторічний досвід застосування негласних сил, засобів і методів правоохоронними органами різних країн у боротьбі зі злочинністю свідчить про те, що агентурний метод залишається не менш ефективним, ніж сучасні технічні засоби електронної розвідки. Це підтверджує важливість використання негласних засобів у правоохоронній

діяльності для гарантування безпеки, підтримання правопорядку та протидії злочинності. Важливою умовою вдосконалення будь-якої сфери діяльності є належне нормативне врегулювання її основ. Це стосується і оперативно-розшукової діяльності, яка потребує чітких правових рамок. У контексті масштабних реформ у правоохоронних органах особливу увагу слід приділяти правовому забезпеченню цієї діяльності. Відповідне унормування сприятиме підвищенню ефективності оперативно-розшукових заходів і забезпеченню дотримання прав громадян [1].

Проблематика правового захисту та захисту в межах права стала предметом численних юридичних досліджень. Поняття «захист прав» і «правовий захист» часто ототожнюють, а термін «правова захищеність» розглядають як похідне від них, що відображає високий рівень правового захисту особи шляхом надання конституційних прав та ефективних механізмів їх реалізації. Наприклад, А. Бейкун зазначає, що захист прав військовослужбовців полягає у державному примусовому впливі, який здійснюється уповноваженими суб'єктами для відновлення порушених прав і забезпечення виконання юридичних обов'язків. Саме забезпечення виконання таких обов'язків є ключовим аспектом правового захисту, оскільки право на соціальний захист для військовослужбовців частково закріплене як обов'язок держави перед ними. Таким чином, ефективне правове регулювання має не лише гарантувати права, а й встановлювати дієві механізми їх реалізації та захисту [2, с. 91].

Щодо захисту у випадку загрози життю, здоров'ю або майну осіб, які беруть участь у виконанні завдань оперативно-розшукової діяльності, виникає питання, кому саме має надаватися цей захист - всім, хто надає допомогу, чи лише тим, з ким укладено угоди про співпрацю. Для вирішення цієї проблеми, на думку О.О. Кметя, необхідне вдосконалення законодавчої бази [3, с. 621].

Слід погодитись з думкою С. Андрусенка, що одними з найбільш складних з моральної точки зору є питання залучення осіб до конфіденційного співробітництва з органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також проблеми їх соціального та правового захисту. До того ж, викликають складнощі питання залучення до конфіденційного співробітництва різних категорій осіб, включаючи тих, хто займає певні посадові позиції, а також проблеми забезпечення прав і свобод як самих конфідентів, так і осіб, з якими їм доведеться співпрацювати в рамках виконання завдань оперативно-розшукової діяльності (Далі - ОРД) [4, с. 64].

Як вказує І. Дмитрієв: на законодавчому рівні слід передбачити обов'язок оперативних підрозділів забезпечувати конфіденційність діяльності осіб, що сприяють правоохоронним органам у вирішенні завдань ОРД, а також встановити заходи відповідальності для осіб, які допускають розголошення відомостей про негласних працівників та методи отримання ними інформації. Нам також близька точка зору науковця, який вважає, що вчи-

нення конфідентом кримінального правопорушення не є підставою для повідомлення уповноваженому прокурору про те, що ця особа є або була конфідентом. Вчинення правопорушення взагалі не повинно бути підставою для розкриття інформації про особу як про конфідента [5, с. 202].

Основним законодавчим актом, який регулює діяльність усіх суб'єктів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, є Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», прийнятий Верховною Радою України 18 лютого 1992 року. Цей закон визначає правову основу ОРД, до якої входять Конституція України, сам Закон, а також Кримінальний, Кримінально-процесуальний, Податковий і Митний кодекси України, закони про прокуратуру, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, Службу безпеки, Державну прикордонну службу, Державну кримінально-виконавчу службу, державну охорону органів влади та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, захист працівників суду та правоохоронних органів, а також інші законодавчі акти та міжнародні угоди, учасником яких є Україна [6].

Актуальний стан правового регулювання оперативно-розшукової діяльності потребує вдосконалення. Все частіше експерти, вчені та представники громадськості висловлюють думки, що діючий Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» не відповідає міжнародним стандартам щодо негласної діяльності та не узгоджується з чинним кримінальним процесуальним законодавством [6].

Соціальний та правовий захист осіб, залучених до співробітництва, є ключовим фактором у вирішенні комплексу проблем, пов'язаних із підвищенням активності громадян у боротьбі зі злочинністю та їхньою взаємодією з правоохоронними органами. Однак одночасно з цим зростає рівень ризику для цих осіб, ускладнюється завдання забезпечення їх безпеки та самозбереження під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. Тому постає потреба в перегляді чинного законодавства щодо соціального та правового захисту осіб, які надають допомогу оперативним підрозділам при проведенні оперативно-розшукових заходів [7].

Стаття 12 Кримінального кодексу України (далі - КК України) встановлює кваліфікацію кримінальних правопорушень за ступенем тяжкості [8]. Це є важливим аспектом діяльності кримінальної поліції, оскільки ступінь тяжкості правопорушення враховується при визначенні необхідності проведення певних оперативно-розшукових заходів. Зокрема, відповідно до статті 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року № 2135-XII [6], під час здійснення ОРД обмеження прав і свобод людини можуть бути застосовані лише в виключних і тимчасових випадках, за рішенням слідчого судді, з метою виявлення, попередження або припинення тяжкого або особ-

ливо тяжкого злочину, а також у випадках, передбачених законодавством України, для захисту прав і свобод інших осіб і безпеки суспільства.

Оперативні працівники мають також особливий правовий статус щодо захисту життя і здоров'я від протиправних посягань. Наприклад, КК України встановлено відповідальність за низку суспільно-небезпечних дій, що утворюють такі склади кримінальних правопорушень: опір працівникові правоохоронного органу (ст. 342 КК України), втручання у діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 КК України), погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України), умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст. 347 КК України), посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України), захоплення працівника правоохоронного органу як заручника (ст. 349 КК України) [8]. Це має важливе значення для впорядкування й удосконалення організації й діяльності оперативних підрозділів поліції та безпосередньо впливає на якість попередження та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності [10, с. 60].

Стаття 62 Закону України «Про Національну поліцію» визначає гарантії професійної діяльності поліцейських, що поширюються на працівників підрозділів кримінальної поліції. Згідно з цією статтею, поліцейський під час виконання своїх обов'язків виступає як представник держави. Законні вимоги поліцейського є обов'язковими для виконання як фізичними, так і юридичними особами [9].

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачає комплекс соціальних та правових гарантій для працівників оперативних підрозділів, спрямованих на їхній захист під час виконання службових обов'язків. Соціальний захист працівників включає державне страхування, медичне забезпечення, право на пенсійне забезпечення на пільгових умовах та надання компенсацій у разі ушкодження здоров'я. Правовий захист гарантується через заборону незаконного втручання в діяльність оперативних працівників, їхню правову відповідальність виключно у межах законодавства та захист від переслідувань за законні дії. Працівники оперативних підрозділів мають право на правову допомогу, у тому числі у випадках кримінального чи дисциплінарного переслідування, пов'язаного з виконанням службових завдань. Держава передбачає спеціальні заходи безпеки для оперативних працівників та членів їхніх сімей у разі загрози життю чи здоров'ю через їхню професійну діяльність. Незважаючи на встановлені гарантії, забезпечення ефективного соціального та правового захисту потребує подальшого вдосконалення законодавства, зокрема в частині механізмів реалізації цих прав та відповідальності держави за їх дотримання. Аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують негайного вдосконалення та уточнення [11].

Підсумовуючи сказане, варто зазначити, що діючий Закон України «Про оперативно-розшукову

діяльність» в умовах сучасності потребує суттєвої ревізії або навіть повної зміни. На нашу думку, для ефективного вирішення цієї проблеми необхідно провести всебічне обговорення за участю експертів, практиків (представників усіх суб'єктів оперативно-розшукової діяльності) та вчених у галузі оперативно-розшукового права. Тільки на основі результатів таких обговорень можна буде приступити до створення робочої групи, яка займеться розробкою нового законодавства для регулювання оперативно-розшукової діяльності. Остерезність у цьому процесі зумовлена тим, що оперативно-розшукова діяльність є такою сферою діяльності правоохоронних органів, яка може найбільше впливати на конституційні права та свободи громадян. Тому від якості законодавства, яке регламентуватиме таку діяльність, залежатиме забезпечення конституційних прав та свобод громадян.

Список використаних джерел:

1. Сергєєва Д.Б. Напрями використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні. URL: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/2_2018_Serhiev_a.pdf (дата звернення: 26.03.2025).

2. Шолудько Ю.О., Потопахіна О.М. Соціальний захист військовослужбовців за законодавством України. Актуальні проблеми сучасного права. 2018. С. 55–68.

3. Кметь О.О. Окремі проблемні аспекти забезпечення безпеки конфідентів та шляхи їх вирішення. Сектор безпеки і оборони України на захисті національних інтересів: актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану: тези Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 24 листопада 2022 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2023. С. 621–623.

4. Албул С.В., Андрусенко С.В., Любчик В.Б., Поляков Є.В., Щурат Т.Г. Оперативно-розшукова діяльність. Загальна частина (питання та відповіді до екзамену): навчальний посібник. Одеса : ОДУВС, 2018.

5. Дмитрієв І. Проблеми правового регулювання агентурної роботи оперативних підрозділів податкової міліції. Форум права. 2012. № 2. С. 196–204.

6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992. № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 26.03.2025).

7. Половніков В., Халимон С. Проблеми правового регулювання оперативно-розшукової діяльності: пошук шляхів вирішення. Юридичні науки. URL: <https://dspace.nadpsu.edu.ua> (дата звернення: 26.03.2025).

8. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 26.03.2025).

9. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. № 580-VIII. Відомості Верховної

- Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text> (дата звернення: 26.03.2025). особливості історико-правового аналізу. Colloquium-journal № 28 (187) 2023. С. 57-60.
10. Копилов Е. В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі
11. Копилов Е.В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450. 2022. С. 34-36.